

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS OKRUŽNE PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU ISSN 0352-4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IURO DEOSQUE
OMNES ITEMQUE DEAS TESTES FACIO ME
HOC IUSIURANDUM ET HANC CONTESTA-
TIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO MEO INTE-
GRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM, HIGI-
JOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I POZIVAM ZA
SVEDOKE SVE BOGOVE I BOGINJE, DA ČU OVU
ZAKLETVU I OVO PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM
MOĆIMA I SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Milorad Pavlović

Urednici:

**Saša Grgov
Zoran Anđelković
Vladimir Marković
Miomir Prokopović.**

Uređivački odbor:

**Dragan Stanković,
Dragan Jovanović,
Radomir Mitić,
Jasmina Zdravković,
Tomislav Tasić,
Irena Ignjatović,
Suzana B. Mitić,
Svetislav Krstić,
Zoran Janković,
Sekula Mitić,
Nenad Zdravković,
Goran Mladenov.**

Redakcijski kolegijum:

**Dragan Krasić (Niš)
Dragan Zdravković (Beograd)
Slobodan Obradović (Kragujevac)
Dušan Jovanović (Novi Sad)
Dušan Mitrović (Beograd)
Milan Višnjić (Niš)
Milenko Uglješić (Beograd)
Stojanka Arsić (Niš)
Milorad Mitković (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Radmilo Janković (Niš)
Sanja Mitrović (Beograd)
Stojan Radić (Niš)
Desimir Mladenović (Niš)
Željko Miković (Beograd)
Jovica Hadži-Đokić (Beograd)
Sanja Milenković (Zemun)
Jovan Nedović (Niš)
Lana Mačukanović-Golubović (Niš)
Boris Kamenov (Niš)
Svetozar Krstić (Beograd)
Svetozar Damjanović (Beograd)
Vlada Kostić (Beograd)
Ivan Stefanović (Niš)
Dejan Petrović (Kragujevac).**

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Štampa: **SVEN - Niš**
Tiraž: 300

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine

ADRESA UREDNIŠTVA: Leskovac, Svetozara Markovića 116

www.sld-leskovac.com

E-mail: sldle@ptt.rs i sldle@open.telekom.rs

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADovi

ORIGINAL ARTICLES

1. Dileme i problemi u lečenju preloma potkolenice

Dilemmas and problems in the treatment of fracture of the tibia

Desimir S. Mladenović, M. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković, R. Babić

7. Otvoreni prelomi tibije u sklopu politraume

Open fractures of the tibia within the politrauma

Marko D. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković

12. Operativno lečenje visokoenergetskih platotibijalnih depresionih preloma aparatom po Ilizarovu

Operative treatment of high-energy platotibial depression fractures by the apparatus of Ilizarov

Ivica Lalić, M. Mladenović, D. Mladenović

24. Unutrašnja fiksacija pločom dijafizarnih preloma potkolenice

Internal fixation by a plate of diaphragic fractures of the lower leg

Zoran Anđelković, M. Mladenović, D. Mladenović, Z. Todorović

29. Naša iskustva u lečenju preloma distalne tibije korišćenjem LCP ploče - prikaz slučaja

Our experience in the treatment of distal tibial fractures using LCP plates - a case report

Zoran D. Todorović, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, Z. Anđelković

33. Segmentni prelomi tibije lečeni metodom spoljne fiksacije

Segmentary fractures of the tibia treated with the method of external fixation

Katarina Č. Kutlešić, M. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, V. Srećković

37. Osteosinteza preloma potkolenice intramedularnim klinom

Osteosynthesis of the femoral fracture with an intramedullary wedge

Vladimir Srećković, M. Mladenović, D. Mladenović

42. Radiološko-klinička razmatranja fraktura kostiju potkolenice

Radiological-clinical considerations of femur bone fractures

Rade R. Babić, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, D. Pavlović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

SEGMENTNI PRELOMI TIBIJE LEČENI METODOM SPOLJNE FIKSACIJE

Katarina Č. Kutlešić¹, M. Mladenović¹, D. Mladenović^{1,2}, I Lalić^{3,4}, V. Srečković⁵

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Niš

² Medicinski fakultet Univerziteta, Niš

³ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

⁴ Medicinski fakultet Univerziteta, Novi Sad

⁵ Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Bolnica, Valjevo

SAŽETAK

U radu prikazujemo seriju od 22 bolesnika sa segmentnim prelomom dijafize tibije. Ovi prelomi su rezultat dejstva sile visoke energije i najčešće nastaju u saobraćaju. Ovakva sila narušava i integritet mekih tkiva potkolenice pa veoma često nastaju velika oštećenja kože, mišića kao i neuro-vaskularne peteljke.

Srednji fragment je različite veličine i uvek je nestabilan i vaskularno ugrožen, tj. narušena mu je i periostalna i intramedularna cirkulacija.

Lečenje smo sproveli metodom spoljne fiksacije, iako se sve više koristi intramedularni klin bez rimovanja ali sa fiksacijom.

Rezultati lečenja govore o velikim posledicama i komplikacijama (amputacija potkolenice u jednom slučaju, kompartment sindrom, odloženo zarastanje, nezarastanje, infekcija).

Ključne reči: segmentni prelomi, tibia, infekcija, vaskularizacija, operacija

SUMMARY

This paper presents a series of 22 patients with segmented diaphysis of the tibia diaphysis. These fractures are the result of the action of high energy and are most commonly generated in traffic. This force disrupts the integrity of the tissues of the lower leg and very often there are serious damage to the skin, muscles and neuro-vascular stems.

The middle fragment is of different sizes and is always unstable and vascularly compromised, i.e. Periosteal and intramedullary circulation was also disturbed.

The treatment was performed by the method of external fixation, although an intramedullary wedge without rhyme or fixation was increasingly used.

The results of treatment speak of major consequences and complications (amputation of the lower leg in one case, compartment syndrome, delayed healing, non-aging, infection).

Key words: segmental fractures, tibia, infection, vascularisation, surgery

UVOD

Segmentni prelom tibije definišu dve i više linije preloma sa kompletnom izolacijom intermedijalnog koštanog segmenta. Učestalost segmentnih preloma potkolenice je 3-12%, a kod više od 60% povređenih u pitanju su otvoreni prelomi.¹⁻⁵ Segmentni prelomi nastaju kao posledica direktnog dejstva sile jakog intenziteta kada nastaje i oštećenje mekih struktura: mišićna masa, fascije, kožni pokrivač, arterije i nervi.⁶

Slobodan koštani fragment može biti različite dužine, od 2 do 15-17cm što zavisi od linija preloma. On je vaskularno ugrožen i može biti lišen

i periostalne i intramedularne cirkulacije. Nivoi preloma tibije direktno utiču na prokrvljenost srednjeg fragmenta, tj. linije preloma upućuju na očuvanost a. nutriens i njenih grana i govore nam o vaskularizaciji ovog fragmenta i njegovoj vitalnosti i potencijalu za proces osteogeneze.⁷

Linije preloma mogu biti u različitim delovima tibije, pa razlikujemo 4 tipa bifokalnih preloma tibije:

- prelom gornjeg i donjeg okrajka, to su proksimalne i distalne intraartikularne frakture koje oštećuju koleno i skočni zglobovi, a dijafiza je cela i tada je srednji fragment veliki,
- prelom gornjeg okrajka i dijafize, to je kombinacija preloma platoa i dijafize tibije na različitim nivoima,

Adresa autora: dr Katarina Č. Kutlešić.

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Nišu.

- prelom dijafize i donjeg okrajka, ovo je intraartikularni prelom pilona tibije i maleola sa prelomom dijafize,
- dupli prelom dijafize tibije, ovaj tip je redak, njegova sanacija i prognoza je neizvesna.⁸

MATERIJAL I METODE RADA

Na Ortopedskoj klinici u Nišu u periodu od 2010. do 2015. godine retrospektivno smo pratili 327 pacijenata sa prelomom dijafize tibije. Bilo je 22 (6,7%) pacijenata sa otvorenim i zatvorenim segmentnim tipom preloma dijafize tibije.

Sve frakture su klasifikovane prema AO klasifikacionom sistemu (pripadaju tipu 42 C2).⁹

Za klasifikaciju otvorenih preloma koristili smo klasifikaciju Gustilo-Anderson¹⁰, a mekotkivna oštećenja kod zatvorenih tipova preloma smo procenjivali po sistemu Tscherne.¹¹

Otvoreni prelomi su tretirani kao hitan sličaj: rana je obilno ispirana, vrši se debridman uz uklanjanje stranog sadržaja i nekrotičnog tkiva. U što kraćem periodu i prema opštem stanju povređenog vršili smo stabilizaciju preloma postavljanjem spoljnog fiksatora. Kod dva pacijenta se razvio kompartman sindrom potkolenice pa je urađena fasciotomija. Kod jednog pacijenta urađena je amputacija (posle 10 dana od povrede), a zbog obimnosti povrede i oštećenja krvnih sudova uz razvoj infekcije.

Duboka infekcija je definisana kao prisustvo lokalnih inflamatornih simptoma kao što su crvenilo, eritem i otok; prisustvo purulentnog sadržaja; pozitivna bakterijska kultura iz rane ili krvi. Prisustvo površne infekcije je definisano značima lokalne inflamacije bez sistemskih znakova ili purulentnog pražnjenja.

Zarastanje preloma je definisano kao prisustvo zrelog kalusa koji premošćuje mesto preloma i dozvoljava puno opterećenje, tj. pun oslonac na povređenu nogu, i kod ovog tipa preloma period zarastanja je duži – i do 16 nedelja. Iz istih razloga period odloženog zarastanja je takođe duži - od 16 do 24 nedelje i nezarastanje, ako prelom ne zaraste za 24 do 32 nedelje. Definisali smo i malunion, tj. odstupanje osovine tibije u

antekurvatum/rekurvatum ili varus/valgus deformitet za više od 50.

Klinički rezultati procenjivani su metodom po Karlstrom-Olerud.¹² Praćeni su subjektivni simptomi (bol, pogoršanje hoda, otežano penjanje uz stepenice, pogoršanje u bavljenju ranijim sportovima, ograničenje radne sposobnosti) i objektivni znaci (stanje kože, deformitet, atrofija mišića, razlika u dužini noge, redukcija pokreta u kolenu i skočnom zglobu).

REZULTATI RADA

Analiziranu grupu od 22 pacijenta čine 16 (72%) muškaraca i 6 (28%) žena. Prosečna starost je 47 godina (od 17 do 76). Uzrok segmentnih preloma je sila velikog intenziteta, dominiraju povrede u saobraćaju – 16 (72%), sledi pad sa visine – 4 (18%) i direktni udar mehaničkog oruđa u potkolenicu – 2 (10%). Bilo je 13 (59%) pacijenata sa otvorenim prelomom, i to: Gustilo I – 8, tip II – 2 i tip III – 3 pacijenta.

Segmentni prelomi su česti u politraumi, u našoj seriji 13 (59%) bolesnika imalo je udružene povrede glave, grudnog koša ili abdomena.

Dobro i zadovoljavajuće stanje imala su 13 (59%) bolesnika. Prisutne posledice su tolerantne i ne redukuju radnu i životnu aktivnost u većem obimu. Najčešće posledice koje se sreću u ovoj grupi su: smanjenje fleksije u skočnom zglobu za 10-15%, skraćanje ekstremiteta za 1-2 cm kod 3 ispitanika, hipotrofija potkolene muskulature za 1-1,5cm i otok u stopalu i skočnom zglobu kod 7 ispitanika.

Grupa ispitanika sa prilično dobrim i slabim stanjem, ukupno 9 (41%), ostala je sa teškim posledicama: kod jednog bolesnika sa prelomom tipa IIIC urađena je potkolena amputacija – posle vaskularne operacije; infektivna pseudoartroza je registrovana kod 2 ispitanika – one su kasnije lečene resekcijom tibije do u zdravo i distrakcionom osteogenezom; odloženo zarastanje tibije je registrovano kod 4 ispitanika, a sve su na nivou distalne linije preloma tibije – lečenje je nastavljeno intramedularnim klinom i prelomi su sanirani; kod 2 ispitanika je bilo skraćanje ekstremiteta od 3 i 4 cm – urađena je elongacija spoljnim fiksatorom. U ovoj grupi ispitanika evidentna je

hipotrofija mišića potkolenice, redukcija pokreta u skočnom zglobu kao i veliki kožni ožiljci posle saniranja rana.

DISKUSIJA

Segmentni prelomi tibije predstavljaju tešku traumu i atak na organizam. Kod njih je prisutan problem osteogeneze, on je produžen i često dolazi do odloženog zarastanja, a ponekad i ne zarastanja. Ovo je posebno izraženo na distalnom nivou preloma tibije gde je cirkulacija krvi u koštanom tkivu i najoskudnija. Vreme sanacije preloma u našoj seriji je 22 nedelje, a to je u okvirima podataka koji su dostupni u literaturi gde je raspon od 16 do 40 nedelja.^{2,3,13,14}

Ovako dug period zarastanja je rezultat primarne povrede, naime radi se o povredi visoke mehaničke energije koja oštećuje sve strukture potkolenice. Slobodan koštani fragment je lišen cirkulacije u menjem ili većem obimu, a vaskularizacija je bitan činilac procesa osteogeneze i direktno utiče na ovaj proces stimulišući ga.¹⁵⁻²¹

Periostalne arterije igraju glavnu ulogu u najranijem periodu osteogeneze i to u slučajevima kominutivnih, dislociranih i segmentnih preloma kada je medularna cirkulacija prekinuta. U tim okolnostima, periostalni krvni sudovi prolaze kroz korteks i ulaze u medularnu šupljinu, ponekad se od ovih grana formira regenerat medularne cirkulacione mreže. Tada se centrifugalni tok krvi pretvori u centripetalni.^{7,20,22,23} U slučaju segmentnih preloma dijafize tibije, postoji veliki deformitet i pomeranje srednjeg fragmenta, a samim tim postoji i veliko oštećenje koštane cirkulacije. U njemu je oštećena medularna cirkulacija jer zbog dislokacije puca descendenta grana a. nutiens koja silazi ka distalnom delu tibije uz zadnju stranu i završava vaskularnim buketom.²⁴⁻²⁶ Pokretljivost i nestabilnost srednjeg fragmenta izaziva dodatno oštećenje puteva cirkulacije i tkivnih tečnosti, a to dovodi do produžene regenerativne reakcije i obrazovanja oskudnog i nekvalitetnog kalusa.

Sekundarno oštećenje vaskularizacije kosti nastaje u toku osteosinteze. Ploča sa šrafovim narušava periostalnu vaskularizaciju jer se pri njenom plasiranju uradi deperiostiranje kosti.^{7,27}

Intramedularni klin narušava intramedularnu vaskularnu mrežu kosti te nastaje avaskularnost unutrašnjeg dela korteksa.^{7,15,20,28,29} Kod ove vrste preloma, intramedularni klin ima svoju ulogu u fiksaciji zbog toga što je medularna cirkulacija primarno oštećena u momentu traume. Intramedularni klin povećava stepen oštećenja medularne cirkulacije ali čuva preostalu periostalnu. Njime se postiže dobra osovina potkolenice kao i odlična stabilnost mesta preloma, a to je takođe veoma važan faktor u procesu osteogeneze. Apolutni mir srednjeg fragmenta obezbeđuje pravilan tok reparacije i time se isključuje mogućnost oštećenja novoformirane vaskularne peteljke koja doprinosi formiranju kalusa.

Klinovi ili žice spoljnog fiksatora ne oštećuju vaskularnu mrežu kosti. Lokalno, na mestu prodora klina, postoji oštećenje vaskularizacije ali se ona brzo uspostavi. Aplikacija klinova na udaljenosti od mesta preloma izaziva bujanje periosta duž cele kosti i ubrzava protok krvi na mestu preloma i kroz celu kost.^{20,22,24,25} Ove činjenice idu u prilog sigurnog toka procesa osteogeneze. Spoljna fiksacija ima svoju najveću ulogu kod preloma tipa Gustilo III kada je oštećenje kožnog omotača i mišićne mase velika. Tako čuvamo lokalni status ekstremiteta, obezbeđujemo stabilnost fragmenata i stvaramo uslove za negu i reparaciju mekih tkiva. Kožni pokrivač treba što ranije reparirati i tada se stvaraju uslovi za konverziju spoljne fiksacije, tj. plasiranje intramedularnog klina. Njegova stabilnost pruža još bolje i veće šanse za saniranje preloma.

Segmentni prelomi tibije imaju veliku učestalost komplikacija tokom procesa lečenja. Najveći uzroci komplikacija su: nesigurno snabdevanje krvi srednjeg fragmenta što je rezultat primarnog povređivanja kao i sekundarno oštećenje pri operativnoj stabilizaciji preloma; teško oštećenje okolnog mekog tkiva u momentu nastanka povrede; nemir srednjeg fragmenta.^{3,13,30} Komplikacije se odnose na usporeno zarastanje, nezarastanje distalne frakture, septična pseudoartroza kao i razvoj kompartman sindroma.³¹⁻³³

LITERATURA

1. Court-Brown CM, Mac Birnie J. The epidemiology of tibial fractures. *J Bone Joint Surg (Br)*.1995; 77:417-21.
2. Bonneville P, Cariven P, Bonneville N, Mansat P, Martinel V, Verhaeghe L, Mansat M. [Segmental tibia fractures: a critical retrospective analysis of 49 cases] [in French] *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot*. 2003;89:423-432.
3. Giannoudis PV, Hinsche AF, Cohen A, MacDonald DA, Matthews SJ, Smith RM. Segmental tibial fractures: an assessment of procedures in 27 cases. *Injury*. 2003;34:756-762.
4. Melis GC, Sotgiu F, Lepori M, Guido P. Intramedullary nailing in segmental tibial fractures. *J Bone Joint Surg Am*. 1981;63:1310-1318.
5. Rommens PM, Coosemans W, Broos PL. The difficult healing of segmental fractures of the tibial shaft. *Arch Orthop Trauma Surg*. 1989;108:238-242.
6. Wu CC, Shih CH. Segmental tibial shaft fractures treated with interlocking nailing. *J Orthop Trauma*. 1993;7:468-472.
7. Mladenović D. Vaskularizacija kostiju i osteogeneza. Naša reč, Leskovac,2000.
8. Keating JF, Kuo RS, Court-Brown CN. Bifocal fractures of the tibia and fibula. *J Bone Joint Surg Am*. 1994; 76B: 395-400.
9. Müller ME, Nazarian S, Koch P, Schatzker J. The Comprehensive Classification of Fractures of Long Bones. Berlin and Heidelberg, Germany; New York, NY, USA: Springer-Verlag; 1990.
10. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. *J Trauma* 1984; 24: 742 - 6.
11. Tscherne H. The management of open fractures. In Tscherne H, Gotzen L. (ed): *Fractures with the soft tissue injuries*. Springer - Verlag. Berlin,1984.
12. Karlstrom G, Olerud S. Fractures of the tibial shaft. Criticalevaluation of treatment alternatives. *Clin Orthop* 1974; 105; 82 - 115.
13. Kakar S, Tornetta P., III Segmental tibia fractures: a prospective evaluation. *Clin Orthop Relat Res*. 2007;460:196-201.
14. Huang CK, Chen WM, Chen TH, Lo WH. Segmental tibial fractures treated with interlocking nails. A retrospective study of 33 cases. *Acta Orthop Scand*. 1997;68:563-566.
15. Mihajlova LN. Reparativnaja regeneracija kostnoj I hraševoj tkanej v uslovijah vozdeystvija različnih biomehničeskikh faktorov. *Dokt diser. Moskva*, 1988.
16. Fischer MD, Gustilo RB, Varecka TF. The timing of flap coverage, bone grafting and intramedullary nailing in patients who have a fracture with extensive soft tissue injury. *J Bone Joint Surg Am*. 1991; 73: 1316 - 22.
17. Belokurov VA. Dinamika krovosnabženija nižnih kočnostej pri perelomah kostej. *Ortop Traumat*. 1962; 2 : 33-37.
18. Berdikov VA. Regeneracija kostnoj tkani pri raznih uslovijah krovosnabženija. *Ortop Traumat*. 1963; 7 : 34 - 36.
19. Branemark PL. Experimental investigation of microcirculation in bone marrow. *Angiology*. 1961; 12 :330 - 4.
20. Brookes M. The blood supply of bone. London, Butterworths, 1971.
21. Lopez - Curto AJ. Anatomy of the microcirculation of the tibial diaphysis of the adult dog. *J Bone Joint Surg Am*. 1980; 62: 1362 - 69.
22. Rhan AB. Primary bone healing. *J Bone Joint Surg Am*. 1971; 53: 783 - 6.
23. Rhinelander FW. The normal microcirculation of diaphyseal cortex and its response to fracture. *J Bone Joint Surg Am*. 1968; 50: 784 - 800.
24. Kelly PJ, Montgomery RJ, Brouk JT. Reaction of the circulatory system of injury and regeneration. *Clin Orthop*. 1990; 254: 276 - 288.
25. Zuraev OA. Regionalnaja gemodinamika pri diafizarnih perelomah bedrenej I bercovih kostej. *Dokt disert. Moskva*, 1993.
26. Lubegina ZP. Osobenosti krovoobrašenija pri svežih perelomah kostej goleni. *Ortop Traumat*. 1971; 2 : 12 - 16
27. Akeson WH. The effects of rigidity of internal fixation plates on long bone remodeling. A biomechanical and quantitative histological study. *Acta Orthop Scand*. 1976; 47 : 241 - 9.
28. Henley MB, Chapman JR, Agel J et al. Comparison of unreamed tibial nails and external fixation in treatment of grade II and III open tibial shaft fractures. *Orthop Trans*. 1995; 19: 438 - 9.
29. Lam SW, Teraa M, Leenen LP, van der Heijden GJ. Systematic review shows lowered risk of nonunion after reamed nailing in patients with closed tibial shaft fractures. *Injury*. 2010;41:671-675.
30. Beardi J, Hessmann M, Hansen M, Rommens PM. Operative treatment of tibial shaft fractures: a comparison of different methods of primary stabilisation. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2008;128:709-715.
31. Giotakis N, Panchani SK, Narayan B, Larkin JJ, Al Maskari S, Nayagam S. Segmental fractures of the tibia treated by circular external fixation. *J Bone Joint Surg Br*. 2010;92:687-692.
32. Huang CK, Chen WM, Chen TH, Lo WH. Segmental tibial fractures treated with interlocking nails. A retrospective study of 33 cases. *Acta Orthop Scand*. 1997;68:563-566.
33. Ozturkmen Y, Karamehmetoglu M, Karadeniz H, Azboy I, Caniklioglu M. Acute treatment of segmental tibial fractures with the Ilizarov method. *Injury*. 2009;40:321-326.